

YUQORI MALAKALI MUTAXASSISLAR MIGRATSIYASIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Habibullayev Komiljon Murodulla o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0004-2282-6214

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194361>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada yuqori malakali mutaxassislar migratsiyasini harakatga undaydigan kuchlar ko'rib chiqilgan. Yuqori malakali migrantlarni jalb qilish va saqlab qolish qobiliyatiga ega mamlakatlarning asosiy omillari tahlil qilingan. Tahlil natijalariga ko'ra, bunday mamlakatlar yuqori daromad, iqtisodiy barqarorlik, rivojlangan infratuzilma va yuqori inson taraqqiyoti indeksiga ega ekanligi aniqlangan.*

***Kalit so'zlar:** Yuqori malakali migrant, xorijiy migratsiya, iqtisodiy salohiyat, inson taraqqiyoti indeksi.*

Kirish

Inson kapitali oqimini o'rganishning nazariy-ilmiy asoslari 1932 yilda, Jon Xiks "sof iqtisodiy afzallikdagi farqlar, ish haqidagi tafovutlar migratsiyaning asosiy sabablari" ekanligini ta'kidlaganida boshlangan[1].

Everett Lining fikriga ko'ra, migratsiya jarayonlari turtki beruvchi kuchlar "salbiy (hududni tark etish sababi)" va "ijobiy (hududga ko'chish sabablari)" omillariga bo'ysunadi[2]. Shundan kelib chiqqan holda odamlar migratsiyani o'z vatanlarida mavjud bo'lmagan imkoniyatlardan foydalanish uchun qabul qilgan oqilona qarori sifatida qarash mumkin.

Migratsiya hodisasini ko'rib chiqishda, uning iqtisodiyotga ta'sir ko'lami muhim, biroq ushbu sohaning kam o'rganilgan oqimlaridan biri yuqori malakali migratsiya hisoblanadi, unga ta'sir etuvchi omillarni to'g'ri aniqlash, hududni rivojlantirishga qaratilgan ma'muriy qarorlar qabul qilish uchun axborot asosi sifatida xizmat qiladi.

Yuqori malakali mutaxassislar o'z mamlakatidan tashqaridagi harakatchanligi asosan yuqori iqtisodiy imkoniyatlar natijasidir, ularning bir geografik yoki ma'muriy

chegaradan boshqasiga o'tishi, shubhasiz, borgan va ketgan hududlariga ta'sir o'tkazadi[3]. Resurslar unumdorligi past bo'lgan hududlardan yuqori mahsuldorlikka ega bo'lgan hududlarga qayta taqsimlanishi tufayli yuzaga keladi, natijada jahon daromadlari va global farovonlik oshadi[4].

Mavzuning o'rganilganlik darajasi

Yuqori malakali migratsiya omillari o'nlab yillar davomida o'rganilib kelinmoqda va ilmiy adabiyotlarda ularni migratsiya qarorlariga ta'sir qiluvchi turli jihatlar ko'rsatilgan. Ushbu mavzu bo'yicha olimlarning asosiy qarashlarini ko'rib chiqamiz.

Lorenzo va boshqalarning[5] olib borgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori malakali mutaxassislarni chiqib ketish sabablari ijtimoiy-iqtisodiy va xavfsizlik omillaridan tashqari, ular malakalarini oshirish, sayohat qilish va boshqa madaniyatlar bilan tanishish imkoniyatidan kelib chiqadigan shaxsiy va kasbiy rivojlanishi uchun chet elga ko'chishga moyillik bildiradilar.

Shunga o'xshash fikrlar Astor va boshqalar[6] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham ifodalangan. Yuqori malakali migrantlar yuqori daromadni qadrlashadi, ularning salmoqli foizi o'z kasbining amaliyoti va rivojlanishi bilan bog'liq omillarga, shuningdek, o'z sohasi bo'yicha hamkasblari bilan aloqa o'rnatish imkoniyatiga ham e'tibor qaratadilar. Ayniqsa, "takomillashtirilgan texnologiyalar, innovatsion uskunalar va sog'liqni saqlash muassasalaridan foydalanish imkoniyatini oshirish" va "sohasidagi ko'plab hamkasblar bilan akademik muhitda ishlash" istagida aks etadi.

Rus olimlarining fikriga ko'ra, rasmiy ish haqining yuqori emasligi, qo'shimcha daromad manbalarini izlash zarurati, ta'lim va tibbiyot uchun byudjet xarajatlarining pastligi, jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy hayotining ushbu muhim sohalarining tanazzulga uchrashiga olib keladi. Hayot sifatining pasayishiga, ijodiy va ilmiy rivojlanish imkoniyatlarining cheklanishiga olib keladigan sabablar yuqori malakali mutaxassislarning qarorlariga ta'sir qiladi[7].

Glushchenko va Vartanyanning fikricha, yuqori malakali mutaxassislar uchun yashash mamlakatidan ko'chib o'tish to'g'risida qaror qabul qilishda nafaqat sof

iqtisodiy motivlar, balki boshqa, iqtisodiy bo'lmagan salbiy omillar ham katta ahamiyatga ega, masalan, o'zini o'zi takomillashtirish imkoniyati va qulay mehnat sharoitlarining yo'qligi[8].

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda yuqori malakali mutaxassislar migratsiyasiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash uchun quyidagi usullar qo'llanildi: Empirik tahlil – Jahon Banki, BMT, OECD kabi xalqaro tashkilotlarning statistik ma'lumotlari asosida iqtisodiy va ijtimoiy omillar o'rganildi. Taqqoslash usuli – Yetakchi mamlakatlarning iqtisodiy salohiyati, yashash sharoitlari va mehnat bozori tahlil qilindi. Indeks tahlili – HDI, aholi jon boshiga YaIM va o'rtacha ish haqi asosida baholash amalga oshirildi.

Tahlil va natijalar

Yuqori malakali mutaxassislar boradigan mamlakatining iqtisodiy rivojlanganligi, uning mehnat bozori holatini aks ettiruvchi iqtisodiy xususiyatlarni o'rganadilar. Donor va retsipiyent mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy imkoniyatlardagi farqlar malakali migratsiya harakatining muhim omili hisoblanadi[9].

Ular aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot va uning o'sishi, ishsizlik darajasi, kambag'allik va tengsizlik, shuningdek biznesni rivojlantirish, soliq yuki, moliyaviy va iqtisodiy inqirozlar kabi qisqa va o'rta muddatli tebranishlarni o'z ichiga oladi[10]. Mehnat bozorida iqtisodiy foydani maksimallashtirish uchun ish haqi yuqori va mehnat sharoitlari qulay bo'lgan mamlakatlarni tanlaydilar[11]. Migratsiya to'g'risida qaror qabul qilishda ish sharoitlari va ish barqarorligi ham muhim omil hisoblanadi[12].

Yuqori ish haqi va jozibali ish sharoitlari, ayniqsa Google va Apple kabi texnologik kompaniyalarda AQShni yuqori malakali migrantlar uchun jozibador ko'rsatadi. Kanadaning Toronto va Vankuver kabi shaharlarida malakali mutaxassislarni jalb qilishda raqobatbardosh ish haqi va ijtimoiy imtiyozlar taklif etiladi.

Yuqori malakali migrantlar boradigan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan ko'nikma va bilimlari orqali inson taraqqiyotiga ham hissa qo'shadilar. Yuqori malakali ishchilarning migratsiyasi inson kapitalini rivojlantiradi va jahon iqtisodiyotida mezbon mamlakatlarning raqobatbardoshligini

oshiradi[13]. Shuningdek, Inson taraqqiyoti rivojlangan mamlakatlar yuqori malakali migrantlarni ko‘proq jalb qiladi, bu esa iqtisodiyot va jamiyat uchun ijobiy tashqi ta‘sirlarni keltirib chiqaradi[14].

1-jadval

Yuqori malakali mutaxassislar migratsiyasini harakatlantiruvchi kuchlar va rag‘batlantiruvchi omillar.

• Soha	• Harakatga undaydigan faktorlar
• Iqtisodiy	• Iqtisodiy va biznes sharoitlari
	• Mehnat bozorlari va bandlik
	• Hudud rivojlanishi va turmush darajasi
• Inson taraqqiyoti	• Yuqori ish haqi
	• Soliq stavkalar
• Ijtimoiy	• Kambag‘allik va tengsizlik
	• Sifatli ta‘lim
	• Ta‘lim xizmatlari va o‘qitish imkoniyatlari
• Ijtimoiy-madaniy	• Sog‘liqni saqlash xizmatlari va boshqalar
	• Hayot sifati
	• Migrantlar jamoalari va tarmoqlari (diaspora)
• Siyosiy-institutsional	• Bag‘rikenglik va multikulturalizm
	• Madaniy me‘yorlar va aloqalar
• Siyosiy-institutsional	• Til va madaniy yaqinlik
	• Jamoat infratuzilmasi va davlat xizmatlari
• Siyosiy-institutsional	• Migratsiya siyosati va uni boshqarish
	• Fuqarolik va siyosiy huquqlar

• Xavfsizlik	• Mojaro, urush va zo‘ravonlik	• Siyosiy vaziyat va repressiyalar
• Ekologik atrof-muhit	• Iqlim o‘zgarishi va atrof-muhit sharoitlari	• Tabiiy ofatlar va ekologik zarbalar
• Ta’lim imkoniyatlari	• Nufuzli ta’lim muassasalar	• Akademik infratuzilma
• Individual	• Shaxsiy rivojlanish	• Mutaxassislarining sohalariga bo‘lgan intilishlari
• Texnologik	• Innovatsion muhit	

Yuqori malakali kadrlarni jalb qilish va saqlab qolish qobiliyati yuqori bo‘lgan mamlakatlar bir qator omillar asosida ajralib turadi. Ulardan eng muhimi iqtisodiy salohiyat, aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot (YaIM), inson taraqqiyoti indeksi (HDI) va o‘rtacha ish haqi hisoblanadi.

Eng yuqori maoshga ega mamlakatlar qatoriga Shveysariya (\$113,650), Singapur (\$89,400) va AQSh (\$80,115) kiradi. Ushbu davlatlar global darajada raqobatbardosh kadrlarni jalb qilish borasida yetakchi hisoblanadi. Aholi jon boshiga YaIM bo‘yicha esa Lyuksemburg (\$129.81 ming), Irlandiya (\$104.27 ming) va Shveysariya (\$100.41 ming) yetakchilik qilmoqda. Bu mamlakatlarda yashash va ishlash sharoitlari yuqori malakali mutaxassislar uchun juda jozibador ekanligi kuzatiladi.

2-jadval

Yuqori malakali kadrlarni jalb qilish va saqlab qolishi qobiliyati yuqori bo‘lgan mamlakatlar, 2023 y.

№	Mamlakat	YaIM mlrd \$	Aholi jon boshiga YaIM	Inson taraqqiyoti indeksi (2022)	O‘rtacha ish haqi yiliga USD

1	Shveysariya	816	100.41	0.967	113,650
2	Singapur	794	84.73	0.949	89,400
3	AQSh	28,781	81.63	0.927	80,115
4	Daniya	462	68.3	0.952	70,832
5	Niderlandiya	1,329	62.72	0.946	67,344
6	Finlyandiya	324	54.01	0.942	57,644
7	Norvegiya	461	87.74	0.966	68,871
8	Avstraliya	1,791	65.43	0.946	63,864
9	Shvetsiya	736	56.22	0.952	48,206
10	Buyuk Britaniya	4,029	49.1	0.940	52,278
11	Lyuksemburg	91.2	129.81	0.927	79,387
12	Irlandiya	712	104.27	0.950	64,769
13	Kanada	2,472	53.55	0.935	39,792
14	Germaniya	5,687	52.73	0.950	65,816
15	Islandiya	25.3	80	0.959	80,240
16	Belgiya	803	53.66	0.942	64,105
17	Avstriya	634	57.08	0.926	61,723
18	Yangi Zelandiya	266	47.54	0.939	39,080
19	Fransiya	3,988	46	0.910	46,969
20	Estoniya	60.2	29.84	0.899	23,351
21	Malta	31.0	38.67	0.915	29,446
22	Birlashgan Arab Amirlklari	948	51.91	0.937	51,293
23	Chexiya	552	30.6	0.895	23,209
24	Koreya Respublikasi	3,058	33.19	0.929	37,229
25	Isroil	552	52.22	0.915	35,496

Inson taraqqiyoti indeksi bo'yicha eng yuqori natijalar Shveysariya (0.967), Norvegiya (0.966) va Islandiyaga (0.959) tegishli. Bu mamlakatlarda ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlari mukammal darajada rivojlangan bo'lib, hayot sifati

yuqoriligi bilan ajralib turadi. Umuman olganda, ro'yxatdagi aksariyat mamlakatlar yuqori HDI ko'rsatkichiga (0.9 dan yuqori) ega bo'lib, bu ularni yuqori malakali mutaxassislar uchun jozibador qiladi.

Geografik jihatdan tahlil qilinganda, 25 ta mamlakat ichida 15 tasi Yevropaga tegishli. Ayniqsa, Shimoliy Yevropa davlatlari (Shveysariya, Daniya, Finlyandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Islandiya) yetakchi o'rinda turibdi. G'arbiy Yevropa davlatlari (Niderlandiya, Germaniya, Belgiya, Avstriya) ham yuqori malakali ishchi kuchini jalb qilish va saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi.

Iqtisodiy salohiyati bo'yicha AQSh (\$28,781 mlrd), Germaniya (\$5,687 mlrd) va Buyuk Britaniya (\$4,029 mlrd) yuqori malakali migrantlarni ish bilan ta'minlash uchun katta imkoniyatlarga ega iqtisodiy gigantlardir. Shu bilan birga, Malta (\$31 mlrd) va Islandiya (\$25.3 mlrd) kabi kichik iqtisodiyotlar ham mavjud bo'lib, ular iqtisodiy hajm jihatidan unchalik katta bo'lmasa-da, hayot sifati yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Yirik iqtisodiyotlar (AQSh, Germaniya) ishga joylashish imkoniyatlari kengligi bilan ajralib tursa, HDI darajasi yuqori bo'lgan kichik mamlakatlar (Shveysariya, Lyuksemburg) ko'pincha turmush darajasi va farovonlikning yuqoriligi tufayli yuqori malakali mutaxassislar uchun afzal ko'riladi. Shuningdek, texnologik innovatsiyalar va startap ekotizimi bilan ajralib turadigan Singapur, Koreya Respublikasi va Isroil ham yuqori malakali ishchi kuchi uchun jozibador manzil hisoblanadi.

Shuningdek, yuqori malakali mutaxassislar yuqori daromad olishdan tashqari, boshqa qukeyliklarni ham afzal ko'rishadi, jumladan, kasbiy rivojlanish va ilg'or texnologiyalardan foydalanishlari va yangilarini o'rganishlari oqibatida o'z konikmalarini rivojlantirishlari mumkin.

Iqtisodiy va kasbiy omillardan tashqari, umumiy xavfsizlik va farzandlari istiqbollari juda kerakli omillar hisoblanadi. Buning sababi, aksariyat hollarda yuqori malakali migrantlar chet elga ko'chib o'tishda oilalarini olib ketishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin, farzandlarining farovonligi, jumladan, ta'lim-tarbiyasi birinchi o'rinda turadi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori malakali mutaxassislar migratsiyasiga asosan iqtisodiy barqarorlik, yuqori daromad, rivojlangan infratuzilma va inson taraqqiyoti indeksi yuqori bo'lgan mamlakatlar jalb etuvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shveysariya, Singapur va AQSh kabi davlatlar yuqori ish haqi va yashash sifati tufayli yetakchilik qiladi, Shimoliy va G'arbiy Yevropa davlatlari esa ijtimoiy himoya va innovatsion muhit bilan ajralib turadi.

Jo'natuvchi mamlakatlar yuqori malakali mutaxassislar saqlab qolish uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlashi kerak. Ish haqi va soliqlar bo'yicha raqobatbardosh siyosat yuritish. Sog'liqni saqlash, uy-joy va ijtimoiy xizmatlarning sifatini oshirish.

Ushbu choralar yuqori malakali mutaxassislarning global migratsiyasida mamlakatlarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. J. Hicks, *The theory of wages*. Springer, 1963.
2. R. Faridi, "Migration Theories: Lee's Push Pull Theory," 2018, *Obtenido de Blog de Rashid: un portal educativo: <https://rashidfaridi.com>*
3. N. Kumar, "Recent trend and pattern of Indian emigration to Gulf countries: A Diaspora perspective. Princetown Education Papers," *Population Association of America*, 2014.
4. A. Solimano, *The international mobility of talent: Types, causes, and development impact*. Oxford University Press, USA, 2008.
5. F. M. E. Lorenzo, J. Galvez-Tan, K. Icamina, and L. Javier, "Nurse migration from a source country perspective: Philippine country case study," *Health Serv Res*, vol. 42, no. 3p2, pp. 1406–1418, 2007.
6. A. Astor *et al.*, "Physician migration: views from professionals in Colombia, Nigeria, India, Pakistan and the Philippines," *Soc Sci Med*, vol. 61, no. 12, pp. 2492–2500, 2005.

7. А. И. Серебренникова, А. В. Микрюков, Ю. В. Куваева, and А. А. Горохов, “Интеллектуальная миграция в России,” *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, no. 7 (17), pp. 335–340, 2016.
8. Г. И. Глущенко and А. А. Вартанян, “Социально-экономические детерминанты трудовой миграции высококвалифицированных специалистов,” *Вопросы статистики*, vol. 25, no. 5, pp. 27–41, 2018.
9. F. Ortega and G. Peri, “The effect of income and immigration policies on international migration,” *Migr Stud*, vol. 1, no. 1, pp. 47–74, 2013.
10. S. Migali *et al.*, “International migration drivers,” *Luxembourg: Publications Office of the European Union*, 2018.
11. M. A. Clemens, C. E. Montenegro, and L. Pritchett, “The place premium: Bounding the price equivalent of migration barriers,” *Review of Economics and Statistics*, vol. 101, no. 2, pp. 201–213, 2019.
12. G. Peri and C. Sparber, “Task specialization, immigration, and wages,” *Am Econ J Appl Econ*, vol. 1, no. 3, pp. 135–169, 2009.
13. C. Dustmann and A. Glitz, “Migration and education,” in *Handbook of the Economics of Education*, vol. 4, Elsevier, 2011, pp. 327–439.
14. “World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies.” Accessed: Mar. 20, 2025. [Online]. Available: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2023>